

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Koshi integrallıq formulasınıń integrallardı esaplawda qollanıwları

S.G'.Rashidov NKI asistenti

H.A.Yuldashova QMU stajior-o'qituvchisi

Koshi integrallıq formulası kompleks analizde áhmiyetlı formulardıń biri bolıp tabıladı. Sebebi, bul formula kóplegen qollanıwlarǵa iye hám eki ájayıp qásiyetti qanaatlandıradı:-birinshiden, bul formula qálegen sıypaq yaki bólekli sıypaq oblastlar ushın orınlı (universallıq qásiyeti);-ekinshiden, formula yadrosı ishki ózgeriwshi boyınsha golomorf. Kóp ózgeriwshili funkciyalar ushın Koshi integrallıq formulasınıń analogları judá kóp, biraq bul formulalar joqarıdaǵı eki qásiyetti qanaatlandırmaydı. Máselen, polikrug ushın eseli Koshi integrallıq formulası, shar ushın Lere formulası, poliedr ushın Veyl formulası, klassikalıq oblastlarda Xua Lo-ken integrallıq formulası bazı-bir oblastlarda orınlı bolsa al Martinelli-Boxner integrallıq formulası golomorf yadroǵa iye emes (sm.[1,2]).

Meyli bizge kompleks tegislikte shegaralanǵan hám shegarası ∂D sıypaq yaki bólekli sıypaq iymeklikten ibarat D oblastı berilgen bolsın. Bizge belgili $f(z)$ funkciyasi D oblastta golomorf hám $\bar{D}$ uzliksiz bolsa, onda $\forall z \in D$ ushın

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

formula orınlı boladı. Ádette bul formula Koshi integrallıq formulası dep ataladı.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Bul formulaniń áhmiyetliligi sonnan ibarat, yaǵnıy $f(z)$ golomorf funkciyaniń D oblasttaǵı mánislerin onıń shegarası ∂D arqalı tolıq anıqlaw mumkinshiligin beredi.

Endi Koshi integrallıq formulasınıń integrallardı esaplawda qollanıwların qarastıramız.

1-mısal. $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^2 dz}{z-2i}$ integral esaplansın.

Sheshiliwi. Bul mısalda berilgen $f(z) = z^2$ funkciya, $|z| < 4$ dóńgelekte golomorf funkciya boladı hám $a = 2i$ noqat usı dóńgelek ishinde jatqanı ushın bul integralda Koshi integrallıq formulasın paydalanıw mumkin. Yaǵnıy

$$\oint \frac{f(z) dz}{z-a} = 2\pi i \cdot f(a)$$

formulasınan

$$I = \oint_{|z|=4} \frac{z^2 dz}{z-2i} = 2\pi i \cdot f(2i) = 2\pi i \cdot (2i)^2 = -8\pi i.$$

2-mısal. $I = \int_L \left(\frac{\ln(z+5)}{z-5} + \frac{z+2}{(z^2+4)(z-3)} \right) dz$ integral esaplansın. Bunda L konturi

$|z-2|=2$ sheńberi.

Sheshiliwi. $\frac{z+2}{(z^2+4)(z-3)}$ ańlatpasın anıq emas koefficientler usılı boyınsha

qosılıwshılırǵa jikleymiz.

$$\frac{z+2}{(z^2+4)(z-3)} = \frac{a}{z-2i} + \frac{b}{z+2i} + \frac{c}{z-2}$$

$$\text{Bundan } \tilde{n} = \frac{5}{13}, \quad a = \frac{-5+i}{26}, \quad b = \frac{-5-i}{26},$$

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sonda berilgen integraldı tómen degishe jazıwǵa boladı.

$$I = \int_L \left(\frac{\ln(z+5)}{z-5} + \frac{z+2}{(z^2+4)(z-3)} \right) dz = \int_L \frac{\ln(z+5)}{z-5} dz + \frac{-5+i}{26} \int_L \frac{dz}{z-2i} - \frac{5+i}{26} \int_L \frac{dz}{z+2i} + \frac{5}{13} \int_L \frac{dz}{z-3} = \frac{5}{13} \int_L \frac{dz}{z-3} = \frac{10\pi i}{13}.$$

Sebebi, integralaw konturı orayı $z=2$ noqatında radiusi $r=2$ bolǵan $(x-2)^2 + y^2 = 4$ sheńberi. $z_1=2$, $z_2=2i$, $z_3=-2i$, noqatları bul sheńberden sırtta jatqanlıqtan joqarıdaǵı birinshi teńliktiń oń jaǵındaǵı úsh qosılıwshı nolge ten. $z_4=3$ noqatı $|z-2|=2$ sheńberiniń ishinde jatatuǵın bolǵanlıqtan joqarıdaǵı tórtinshi qosılıwshı $2\pi i$ ge teń.

3-mısal. $I = \oint_{|z-i|=2} \frac{dz}{z^2+4}$ integral esaplansın.

Sheshiliwi. Daslep integraldı Koshi integrallıq formulası kórinisine keltiremiz:

$$z^2+4 = z^2 - (2i)^2 = (z+2i)(z-2i), \quad I = \oint_{|z-i|=2} \frac{dz}{(z+2i)(z-2i)} = \oint_{|z-i|=2} \frac{1}{z-2i} dz.$$

Bunnan $f(z) = \frac{1}{z+2i}$ ekenligi kelip shıǵadı hám Koshi formulasına kóre:

$$I = 2\pi i \cdot f(2i) = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i+2i} = \frac{\pi}{2}.$$

Demek, $\oint_{|z-i|=2} \frac{dz}{z^2+4} = \frac{\pi}{2}.$

Ádebiyatlar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1.Д.Писменный. «Конспект лекции по высшей математике », 1,2,3 часть.-
М.:Айрис Пресс, 2008.

2.S.Tleumuratov, Ibraymov.I.E, Saliev.I.B. «JOQARI MATEMATIKA », Nókis
«ILIMPAZ », 2021.-122 b.

3.В.Отемуратов, S.Tleumuratov, В, Qutli'muratov. «Kompleks analiz», Toshkent
«Noshir», 2018, 97-b

